

ANÁLISE ESPACIAL E VARIAÇÃO ESTACIONAL DOS ACIDENTES POR SERPENTES DOS GÊNEROS *BOTHROPS* E *CROTALUS* NO ESTADO DE SÃO PAULO (2013-2022)

GUILHERME PICOLI SOTOCORNO¹
GUILHERME HEYDI HAIACHI²
MARIA CAROLINA DA MOTA SERRANO³
ANA PAULA MARQUES RAMOS⁴
EDMUR AZEVEDO PUGLIESI⁵

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – guilherme.picoli@unesp.br

²Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – guilherme.heydi@unesp.br

³Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – mc.serrano@unesp.br

⁴Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – marques.ramos@unesp.br

⁵Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – edmur.pugliesi@unesp.br

Os acidentes ofídicos que envolvem humanos são classificados pela Organização Mundial da Saúde como doenças tropicais negligenciadas [1]. Apesar disso, esses acidentes representam um problema de saúde pública porque podem causar sequelas e até mesmo levar ao óbito [2]. Nesse sentido, conhecer a distribuição espacial de serpentes venenosas importantes na área médica é essencial para identificar áreas de risco por picadas de serpentes [3]. No Brasil, existem cerca de 430 espécies de serpentes, sendo que 32 formam a família *Viperidae* e 38 formam a família *Elapidae*, as que mais causam acidentes no Brasil [4]. Da família *Viperidae*, tem-se o gênero *Bothrops* (ex.: jararaca, jararacuçu, urutu e outros), o gênero *Crotalus* (ex.: cascavel) e o gênero *Lachesis* (ex.: surucucu, surucutinga). Da família *Elapidae*, tem o gênero *Micrurus* (ex.: coral) [5]. Dentre esses quatro gêneros, os que mais estão associados à ocorrência de acidentes ofídicos no Estado de São Paulo são as serpentes dos gêneros *Bothrops* e *Crotalus*, os quais foram escolhidos para o presente estudo. O Estado de São Paulo se apresenta com baixa incidência de acidentes ofídicos quando comparados com outros estados, principalmente da região Norte. No entanto, um estudo que descreveu a epidemiologia dos acidentes por animais peçonhentos ocorridos no período de 2010 a 2022 mostrou que o número de acidentes ofídicos no Estado de São Paulo foi de 26.280, com 67 óbitos, que são números preocupantes em saúde pública [6]. Por outro lado, a distribuição dos padrões espaciais desses acidentes no Estado é desconhecida. Para realizar o presente trabalho, foram utilizados dados públicos de malhas territoriais e de população estimada e censitária (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e, dados de acidentes ofídicos do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), via DATASUS. Os dados absolutos de acidentes foram baixados por meses do ano e por gênero de serpentes, e passaram por uma sumariação para a divisão das estações do ano, que ocorreu da seguinte forma: primavera (setembro, outubro e novembro); verão (dezembro, janeiro e fevereiro); outono (março, abril e maio) e; inverno (junho, julho e agosto). Ainda nessa etapa, foi feita a troca de valores nulos por 0, uma vez que a notificação de acidentes ofídicos é compulsória e, portanto, assume-se que os municípios que não tem notificações não tiveram nenhum acidente. Posteriormente, esses dados acumulados foram utilizados para a geração de taxas para cada estação do ano (primavera, verão, outono e inverno), que foram utilizadas em análises exploratórias de dados, para auxiliar no entendimento do problema. As taxas geradas a partir dos acidentes acumulados por estações do ano foram calculadas a partir da população média de todo o período de estudo e multiplicadas por 100 mil habitantes. Utilizando das técnicas de mapeamento de símbolos proporcionais e mapeamento coroplético, observou-se diferença da quantidade absoluta de acidentes por município nas quatro estações do ano e, a diferença das taxas por município nas quatro estações do ano, no período de estudo. Quando se trata de dados absolutos, diferenças importantes entre a quantidade de acidentes por gênero, nas quatro estações do ano, foram encontradas. As médias das taxas em cada estação, por gênero, não se diferenciam dos valores absolutos, isso pois, se diferenciam umas das outras (Tabela 1). As seguintes técnicas de análise espacial foram empregadas: índice de Moran global [7] e índice de Moran local (LISA – Indicador de Associação Espacial Local de Anselin) [8]. O índice de Moran global permite estimar a magnitude da autocorrelação espacial entre as áreas [9]. Uma dependência espacial positiva acontece quando valores similares tendem a estar próximos uns dos outros, elemento de interesse no presente trabalho. Em ambas as análises de Moran, o relacionamento espacial utilizado foi o Inverso da Distância, com 499 permutações e raio de alcance de 40 quilômetros, determinado a partir da Função K de Ripley. Os resultados do índice de Moran global mostrou aglomerados

espaciais em todas as estações do ano, tanto para as taxas de acidentes por *Bothrops*, quanto por *Crotalus*, no período de estudo (Tabela 2). A partir dessa constatação foi possível aplicar a técnica do índice de Moran local para cada estação do ano, tanto para ocorrência de *Bothrops*, quanto de *Crotalus* (Figuras 1 e 2). Os resultados da análise, mostram que apesar dos padrões de aglomerados espaciais variarem entre as estações, ainda que pouco, esta variação está majoritariamente relacionada ao gênero das serpentes. Partindo-se para testes estatísticos de comparação, os quais permitem afirmar se as diferenças de acidentes entre as diferentes estações do ano, para cada gênero de serpente, são estatisticamente significativas a um nível de confiança de 95% (0,05 de significância), empregou-se o teste de Friedman. Foi adotado este teste porque as taxas não seguem distribuição de probabilidade normal e existe dependência entre os dados analisados. Quanto às taxas de acidentes causadas por *Bothrops* entre as estações do ano durante o período analisado, os resultados obtidos do teste estatístico de Friedman revelaram diferenças significativas [$X^2(3) = 350,084$; $p < 0,0001$]. As análises de comparações múltiplas, conduzidas pelo teste de Bonferroni mostraram resultados significativos nas diferenças das taxas entre as estações: inverno e primavera ($p < 0,0001$); inverno e outono ($p < 0,0001$); inverno e verão ($p < 0,0001$); primavera e outono ($p = 0,011$) e; primavera e verão ($p < 0,001$). No caso das taxas de acidentes por *Crotalus*, também entre as estações do ano, os resultados obtidos do teste estatístico de Friedman revelaram diferenças importantes no período estudado [$X^2(3) = 125,214$; $p < 0,0001$]. As análises de comparações múltiplas, também conduzidas pelo teste de Bonferroni, mostraram resultados significativos nas diferenças das taxas entre as estações: inverno e primavera ($p < 0,0001$); inverno e verão ($p < 0,0001$) e; inverno e outono ($p < 0,0001$). A partir do que foi apresentado por meio dos testes estatísticos, é possível concluir que a diferença sazonal na incidência de acidentes por *Bothrops* é significativamente maior no verão e outono quando comparado com a incidência nas demais estações; por outro lado, a diferença sazonal na incidência de acidentes por *Crotalus* é significativamente maior na primavera, verão e outono, quando comparado com a incidência no inverno. A partir da análise dos mapas resultantes das análises com o LISA, pode-se concluir que as maiores concentrações de acidente por *Bothrops* acontecem nos seguintes departamentos regionais de saúde: Registro, Taubaté, bem como entre Araçatuba e São José do Rio Preto. Considerando a *Crotalus*, as maiores incidências ocorrem nos seguintes departamentos regionais de saúde: Marília e Bauru, bem como norte de São José do Rio Preto e nordeste do Estado. Recomenda-se que futuros estudos considerem análises de associação espacial que relacionem taxas de acidentes com fatores determinantes. Futuras formulações de políticas públicas que envolvem controle e prevenção de acidentes ofídicos, bem como distribuição de soro, podem levar em consideração os resultados encontrados no presente estudo.

Tabela 1 – Valores absolutos e médias das taxas dos acidentes por *Bothrops* e *Crotalus*, por estação do ano.

Gênero	Estação	Valores absolutos	Média das taxas
<i>Bothrops</i>	Primavera	3222	23,87
	Verão	3910	30,97
	Outono	3665	26,96
	Inverno	1481	12,23
<i>Crotalus</i>	Primavera	598	6,03
	Verão	756	7,37
	Outono	738	7,42
	Inverno	346	3,37

Fonte: Autores (2024).

Tabela 2 – Autocorrelação espacial univariada (Moran global).

Gênero	Estação	Índice de Moran	Z-score	P-valor	Interpretação
<i>Bothrops</i>	Primavera	0,428121	24,046791	< 0,0001	Aglomerado
	Verão	0,404293	22,787114	< 0,0001	Aglomerado
	Outono	0,435169	24,803348	< 0,0001	Aglomerado
	Inverno	0,375180	20,942193	< 0,0001	Aglomerado
<i>Crotalus</i>	Primavera	0,083019	4,693183	< 0,0001	Aglomerado
	Verão	0,129168	7,271683	< 0,0001	Aglomerado
	Outono	0,134222	7,578390	< 0,0001	Aglomerado
	Inverno	0,092670	5,281886	< 0,0001	Aglomerado

Fonte: Autores (2024).

Figura 1 – Aglomerados espaciais de taxas de acidentes por *Bothrops* nas estações do ano (2013-2022).

Fonte: Autores (2024).

Figura 2 – Aglomerados espaciais de taxas de acidentes por *Crotalus* nas estações do ano (2013-2022).

Fonte: Autores (2024).

Palavras-chaves: Acidentes Ofídicos; Serpentes; Análise Espacial; Estatística Espacial.

Referências

- [1] WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Neglected tropical diseases**. 2023a. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/neglected-tropical-diseases> Acesso em: 14 de maio de 2023.
- [2] BALDASSIN, J. C. S.; FRANCISCO, S. R.; SILVA, R. W.; MOURA, R. F.; POMBO, A. P. M. M. Perfil epidemiológico e dinâmica da distribuição dos acidentes ofídicos em humanos no estado de São Paulo. **Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde - Hygeia**. v.17 p. 216-226. 2021. DOI: 10.14393/Hygeia17058406
- [3] ARAÚJO, S. C. M.; CERON, K.; GUEDES, T. B. Use of geospatial analyses to address snakebite hotspots in mid-northern Brazil – A direction to health planning in shortfall biodiversity knowledge areas. **Toxicon**. v. 213, n. 15. pp.43-51. 2022. DOI: 10.1016/j.toxicon.2022.03.012
- [4] COSTA H. C.; GUEDES, T. B.; BÉRNILS, R. S. Lista de répteis do Brasil: padrões e tendências. **Herpetologia Brasileira**, São Paulo, v. 10, n. 3, p. 111-279, 2021.
- [5] PINHO, F. M. O.; PEREIRA, I. D. Ofidismo. **Rev. Assoc. Med. Bras**. v. 47, n. 1, p.24-29, 2001. 10.1590/S010442302001000100026
- [6] ELOY, L. J. Acidentes por animais peçonhentos: Série Histórica 2010 – 2021. **Boletim Epidemiológico Paulista**. V. 20, N. 219, P.1-10. 2023. DOI: 10.57148/bepa.2022.v.19.37850KONO, I. S.; PANDOLFI, V. C. F.; MARCHI, M. N. A.; FREITAS, N.; FREIRE, R. L. Unveiling the secrets of snakes: Analysis of environmental, socioeconomic, and spatial factors associated with snakebite risk in Paraná, Southern Brazil. **Toxicon**, V. 237. 2024.
- [7] MORAN, P. A. P. Notes on continuous stochastic phenomena. **Biometrika**. v. 37, p. 17-23. 1950. DOI:10.2307/2332142
- [8] ANSELIN L. Local indicators of spatial association–LISA. **Geographical Analysis**, v. 27, n. 2, p.93-115. 1995. DOI: 10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x
- [9] CÂMARA, G; CARVALHO, M. S.; CRUZ, O. G.; CORREA, V. Análise de Dados de Área. In DRUCK, S.; CARVALHO, M. S.; CÂMARA, G.; MONTEIRO, A. M. V. **Análise Espacial de Dados Geográficos**. Brasília: EMBRAPA, 2004. p. 1-44. Disponível em: <<http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise/>> Acesso em 20 de maio de 2023> Acesso em: 14 de maio de 2023.